

HUDUDIIY IQTISODIIY RIVOJLANISHDA YASHIL IQTISODIYOTNING O'RNI VA AHAMIYATI: GIS TAHLILI ASOSIDA YONDASHUV

Abduraxmanova Xilola Lutfillaxanovna

1-kurs tayanch doktorant

Andijon davlat universiteti

Tel:+998934437758

e-pochta manzili:abdurahmonova78@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15493586>

Annotatsiya: Mazkur tadqiqot hududiy iqtisodiy rivojlanishda yashil iqtisodiyotning o'rni va ahamiyatini ilmiy asosda tahlil qiladi. Yashil iqtisodiyot tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, ekologik muvozanatni saqlash hamda barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashga yo'naltirilgan innovatsion model sifatida qaraladi. Tadqiqot davomida yashil iqtisodiyotning asosiy tamoyillari, uning sanoat, qishloq xo'jaligi, energetika, transport va turizm sohalariga ta'siri statistik ma'lumotlar asosida yoritiladi. Shuningdek, yashil iqtisodiyotni hududiy rivojlanishda joriy etishning strategik yo'nalishlari, innovatsion texnologiyalar, yashil investitsiyalar va ekologik ta'limning roli tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, yashil iqtisodiyot hududiy iqtisodiy taraqqiyotning muhim omili bo'lib, ekologik barqarorlik va iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, qayta tiklanadigan energiya, uglerod emissiyasi, bioxilma-xillik, hududiy rivojlanish.

Kirish. Zamonaviy global iqtisodiyotda ekologik barqarorlik masalasi dolzarb muammolardan biriga aylangan bo'lib, atrof-muhitga bo'lgan salbiy ta'sirni minimallashtirish zarurati ortib bormoqda. BMTning 2022-yilgi ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'ylab issiqxona gazlari chiqindilarining 70% iqtisodiy faoliyat natijasida yuzaga keladi [1]. Shu sababli, yashil iqtisodiyot kontseptsiyasi hududiy rivojlanishning muhim yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda. Ushbu maqolada yashil iqtisodiyotning tamoyillari, uning sanoat, qishloq xo'jaligi, energetika va turizm sohalariga ta'siri hamda Andijon viloyati misolida hududiy rivojlanishdagi o'rni ilmiy yondashuv asosida tahlil qilindi.

Andijon viloyati O'zbekistonning eng sharqiy qismida joylashgan bo'lib, hududining kichikligi hamda aholi zichligi yuqori ekanligi bilan ajralib turadi. Global iqlimiy o'zgarishlar tufayli suv tanqisligi muammosi xavf solib turgan ushbu mintaqa uchun yashil iqtisodiyotga o'tish dolzarb masala hisoblanadi.

Yashil iqtisodiyot atrof-muhitga zarar yetkazmasdan, barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashga yo'naltirilgan bo'lib, u resurslardan oqilona foydalanish, uglerod izini kamaytirish va ekologik barqarorlikni ta'minlashni ko'zda tutadi [2],[3]. Jahon bankinging 2023-yilgi hisobotiga ko'ra, yashil iqtisodiyotga o'tish global yalpi ichki mahsulotning (YIM) 1,5-2% ga o'sishiga xizmat qilishi mumkin [4]. Yashil iqtisodiyot tamoyillari quyidagilardan iborat:

- **Resurslardan oqilona foydalanish** – tabiiy boyliklarning qayta tiklanishi va tejamkorligiga e'tibor qaratish.
- **Ekologik toza texnologiyalarni joriy etish** – sanoat va xizmat ko'rsatish sohalarida atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan texnologiyalarni qo'llash.

- **Qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish** – quyosh, shamol va gidroenergetikadan foydalanish orqali barqaror energiya ta’minotini yaratish.
- **Uglerod chiqindilarini kamaytirish** – global miqyosda uglerod neytrallikka erishish strategiyalarini amalga oshirish [5].

**1-rasm. Andijon viloyati yerlaridan foydalanish raqamli xaritasi.
(Xarita muallif tomonidan yaratilgan)**

Yuqoridagi xaritada Andijon viloyatining yer resurslari turlari sun'iy yo'ldoshdan olingan tasvirlar asosida ArcGIS dasturi yordamida tahlil qilindi. Xarita tahlili shuni ko'rsatadiki, viloyatda qishloq xo'jaligi yerlari ustunlik qiladi. Bu esa o'z navbatida hududda intensiv dehqonchilik va sug'oriladigan maydonlar kengligi bilan izohlanadi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, Andijon viloyatining umumiy yer fondining qariyb 75 % qismi qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan. Bu yerlarning asosiy qismi paxta va g'alla yetishtirishga yo'naltirilgan bo'lib, bu esa suv resurslarining haddan tashqari ko'p sarf etilishi va tuproq degradatsiyasi xavfini oshiradi. Shuningdek, urbanizatsiya darajasi yildan-yilga o'sishi tufayli yashil zonalarining qisqarishiga olib kelmoqda. Aholisi zich joylashgan, yer va suv resurslari cheklangan ushbu hududda yalang, bo'sh yotgan yerlardan maksimal darajada intensiv foydalanish talab etiladi [6].

Yashil iqtisodiyotning hududiy rivojlanishga ta'siri quyidagi omillar orqali namoyon bo'ladi:

Atrof-muhitni muhofaza qilish – iqtisodiy-statistik tahlillarga ko‘ra, ekologik toza texnologiyalarni joriy qilish CO₂ chiqindilarini 15-20% ga kamaytirishi mumkin.

Iqtisodiy samaradorlikni oshirish – yashil texnologiyalar orqali sanoatda energiya sarfi 30% gacha qisqaradi.

Aholi turmush sifatini yaxshilash – Jahon sog‘liqni saqlash tashkilotining ma‘lumotlariga ko‘ra, ekologik muhit yaxshilanishi aholining kasallanish darajasini 10-15% ga kamaytiradi. Atrof-muhit sifatini yaxshilash havo va suv ifloslanishidan kelib chiqadigan kasalliklar bilan bog‘liq sog‘liqni saqlash xarajatlarini kamaytiradi.

Yangi ish o‘rinlari yaratish – Xalqaro Mehnat Tashkiloti (ILO) ma‘lumotlariga ko‘ra, yashil iqtisodiyotga o‘tish natijasida 2030-yilgacha 24 million yangi ish o‘rni yaratilishi mumkin [7]. Andijon viloyatidek, demografik salohiyati yuqori, aholisi zich, ortiqcha mehnat resurslariga ega bo‘lgan viloyat uchun bu juda muhim omil hisoblanadi.

Sanoatda yashil texnologiyalar. Andijon viloyatida sanoat korxonalarining ekologik standartlarga moslashishi 2025-yilga kelib chiqindilarni 18% ga kamaytirishi kutilmoqda.

Qishloq xo‘jaligida ekologik barqarorlik. FAO ma‘lumotlariga ko‘ra, ekologik dehqonchilik usullari hosildorlikni 25% gacha oshirishi mumkin. Kimyoviy o‘g‘itlar va pestitsidlar o‘rniga organik usullarni joriy etish. O‘zbekistonda tomchilatib sug‘orish tizimlari orqali suv iste‘moli 40% gacha qisqartirilgan [8],[9].

Energetika sektorida qayta tiklanadigan energiya manbalari. Jahonda quyosh energetikasining ulushi 2010-yilda 2% ni tashkil qilgan bo‘lsa, 2023-yilda bu ko‘rsatkich 12% ga yetdi. O‘zbekistonda 2030-yilgacha qayta tiklanadigan energiya ulushini 25% ga yetkazish rejalashtirilgan [10].

Ekoturizmni rivojlantirish. Butunjahon turizm tashkilotining (UNWTO) ma‘lumotlariga ko‘ra, ekoturizm sohasida global daromad yiliga 20% o‘smoqda. Andijon viloyatida ekoturizmni rivojlantirish bo‘yicha investitsiya loyihalari natijasida 2025-yilgacha 500 dan ortiq yangi ish o‘rni yaratilishi kutilmoqda.

Hududiy rivojlanishda yashil iqtisodiyotni joriy etish choralari sifatida quyidagilar taklif etiladi:

Innovatsion texnologiyalarni joriy qilish – ishlab chiqarish jarayonlarida ekologik innovatsiyalarni kengaytirish. Yer resurslarining raqamli monitoringini yuritish, GIS asosidagi nazorat va tahlil tizimlari orqali samaradorlikni oshirish.

Davlat va xususiy sektor hamkorligini kuchaytirish – yashil iqtisodiyotni rivojlantirish uchun imtiyozli kreditlar ajratish.

Aholi ekologik savodxonligini oshirish – yashil iqtisodiyotni qo‘llab-quvvatlash uchun ta‘lim dasturlarini rivojlantirish. Aholi yashash hududlarida yashil tomlar, parklar, quyosh panellari kabi ekologik loyihalarni targ‘ib qilish.

Qonunchilik bazasini takomillashtirish – ekologik standartlarni qat‘iylashtirish va yashil iqtisodiyotni rag‘batlantirishga yo‘naltirilgan qonunlar ishlab chiqish.

Xulosa. Hududiy iqtisodiy rivojlanishda yashil iqtisodiyot nafaqat ekologik muammolarni hal qilish, balki iqtisodiy samaradorlikni oshirish va ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlash uchun strategik omil hisoblanadi. Andijon viloyati misolida olib borilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, yashil texnologiyalarni joriy etish va ekologik standartlarga mos iqtisodiy faoliyat yuritish viloyatning uzoq muddatli barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi. Shu sababli,

yashil iqtisodiyot strategiyasini jadal amalga oshirish hududlar uchun dolzarb vazifalardan biridir.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M. Hayashi, "United Nations," *Int. J. Mar. Coast. Law*, vol. 9, no. 2, pp. 261–267, 1994, doi: 10.1163/157180894X00133.
2. 2024. 224 bet. Xashimova S.N. Yashil iqtisodiyot. Darslik. -T .: "Ma'rifat" and Darslikda, *Yashil iqtisodiyot tushunchasi*.
3. F. A. N. Va, I. Vazirligi, T. Davlat, and I. Universiteti, " YASHIL IQTISODIYOT SARI : NAZARIY VA AMALIY YONDASHUVLAR TAHLILI " .
4. 2011 г. Copyright © Программа ООН по окружающей среде and Полное, "Навстречу «зеленой» экономике."
5. E. Brief, E. Unveiled, and L. Projects, "E-Fuels : A Realistic Solution to Decarbonise Transport?," pp. 1–9, 2025.
6. A. A. Isayev, S. S. Tillakhojayev, and H. L. Abdurahmonova, "Assessment of land cover changes in Andijan region for 1997-2020 using remote sensing," *J. Geol. Geogr. Geoecology*, vol. 32, no. 4, pp. 765–773, 2024, doi: 10.15421/112367.
7. ILO, *World and Social Outlook Employment Trends 2023*. 2023.
8. J. Sachs, C. Kroll, G. Lafortune, G. Fuller, and F. Woelm, *Sustainable Development Report 2022*. 2022. doi: 10.1017/9781009210058.
9. E. B. Barbier and A. Markandya, *A new blueprint for a green economy*, no. August 2014. 2013. doi: 10.4324/9780203097298.
10. International Energy Agency, "International Energy Agency (IEA) World Energy Outlook 2022," *Int. Inf. Adm.*, p. 524, 2022, [Online]. Available: <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2022>